

OPINIÓN

“La doctrina de las *political questions* en el constitucionalismo norteamericano y la imposibilidad del Congreso de “excluir” del ejercicio del cargo a sus miembros¹”

NIETO OLVERA Pedro David²

El caso *Marbury v. Madison* (1803), como lo señala Kelsen, “pasó a la historia como el gran momento del constitucionalismo en el que comenzó a operar la garantía jurisdiccional de la Constitución”. Además, se crea un precedente de legitimidad de la Corte Suprema para resolver problemas constitucionales importantes sobre conflictos políticos y separación de poderes, es decir, casos de naturaleza jurídica política en los que la Corte “puede” decidir no resolver. Por el contrario, si considera que a pesar de su contenido político, el caso cuenta con una solución fundada en la Constitución, la Corte puede decidir que el problema debe resolverse en los tribunales. Es decir, fuera de la política.

Por su parte, Louis Henkin refiere que el término *political questions* usado para clasificar ciertos casos de la Suprema Corte era innecesario, pues su uso no era para tratar de enfrentar un problema constitucional, como una excusa, sino para negarse a invalidar o invadir alguna competencia que correspondía a otro órgano constitucional.

¹ Nava Gomar, L. F., “La doctrina de las *political questions* en el constitucionalismo norteamericano y la imposibilidad del Congreso de “excluir” del ejercicio del cargo a sus miembros”, en *El núcleo de la función representativa parlamentaria: una propuesta para la justicia constitucional mexicana*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2014, pp. 168-181. Consultable en el sitio web: <https://eprints.ucm.es/28645/1/T35824.pdf>

²dr.nietodavid@protonmail.com;
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10292849>

<https://orcid.org/0009-0006-6777-3835>;

Por su parte, Alexander Bickel defendía la doctrina de las *political questions* como un concepto “prudente”, pues reconocía los límites de los jueces en una sociedad que toleraba las normas de principios y preferencia de las mayorías, es decir, como una autolimitación institucional con base en lo que la propia Constitución establecía competencialmente para el Poder Judicial.

Por lo que, la diferencia de ambas posturas se refiere a la interpretación de las competencias que funda la Constitución.

En el caso de *Baker v. Carr* (1962) se establece un importante precedente en cuanto a las *political questions*, ya que se resolvió que podían ser cuestionadas las facultades de las legislaturas estatales al establecer y modificar los distritos electorales, ante los tribunales. Dentro de los argumentos, considero relevante mencionar expresamente las reglas establecidas (como estándar) por el Juez Brennan para identificar los casos que pertenecían al ámbito de *political question*:

1. Cuando la facultad es conferida textualmente por la Constitución a otro de sus órganos.
2. Cuando el tribunal carezca del estándar interpretativo necesario para resolver el asunto.
3. Cuando sea imposible decidir el caso sin que implique el establecimiento de una política pública que rebase la discreción judicial.
4. Cuando sea imposible para el tribunal una resolución independiente sin que implique una falta de respeto a la distribución de competencias entre los poderes de la Unión.
5. Cuando la resolución implique una innecesaria adhesión a una decisión política que ya ha sido tomada; y
6. Cuando implique la posible vergüenza de un pronunciamiento generalizado de varios órganos sobre la misma cuestión.

En el caso *Powell v. McCormack* (1969), fueron utilizadas las reglas para resolver. En ese entonces, el juez Warren plantea como pregunta constitucional en la sentencia si la facultad de la Cámara de excluir a Powell del ejercicio del cargo era una *political question*,

pues de acuerdo al artículo 1º, sección 5ª de la Constitución, había una “facultad conferida textualmente” por ella a la Cámaras para “juzgar” si los requisitos de elegibilidad de sus miembros eran satisfechos.

La Corte tuvo dos puntos que abordar:

- 1) interpretar la Constitución y determinar qué poder era exactamente el que confería a la Cámara y,
- 2) si era competente para conocer el caso³.

Se argumentó que la Constitución era clara y era posible para la Corte desprender, como intérprete último de la Constitución, que el asunto no podía considerarse una *political question*. Bajo este agumento no podía justificarse una invasión de responsabilidad constitucional. Resolvió que, dado que Powell había sido electo de acuerdo a los requisitos establecidos por la Constitución, la Cámara de Representantes no tenía poder para excluirle del ejercicio de su cargo.

En mi opinión, es una intepretación cuestionable si lo vemos en el contexto actual, pero en el momento histórico en el que sucedió, la interpretación constitucional permitió analizar y aclarar los alcances de las funciones del órgano competente, tanto de la Corte, como de los representantse de la democracia.

Resalta que en este caso Powell v. McCormack se reafirma la técnica de interpretación del ordenamiento constitucional como un todo limitado, desde la voluntad del legislador, hasta una”autoregulación” o “autolimitación” de la misma Constitución.

³ Shane, Peter M. y Harold H. Bruff, Separation of Powers Law. Cases and Materials, op. cit., p. 236; y en Stone, Geoffrey R., Lois M. Seidman, Cass R. Sunstein y Mark V. Tushnet, Constitutional Law

BIBLIOGRAFÍA

Nava Gomar, Luis Felipe, “La doctrina de las *political questions* en el constitucionalismo norteamericano y la imposibilidad del Congreso de “excluir” del ejercicio del cargo a sus miembros”, en *El núcleo de la función representativa parlamentaria: una propuesta para la justicia constitucional mexicana*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2014, pp. 168-181. Consultable en el sitio web: <https://eprints.ucm.es/28645/1/T35824.pdf>

Shane, Peter M. y Harold H. Bruff, *Separation of Powers Law. Cases and Materials*, op. cit., p. 236; y en Stone, Geoffrey R., Lois M. Seidman, Cass R. Sunstein y Mark V. Tushnet, *Constitutional Law*